

A ÁREA DE AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM: HISTÓRICO E REFLEXÃO SOBRE DADOS

Kyvia Fernanda Tenório da Silva (*graduanda/UFAL*)¹

Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar a área da Aquisição de Linguagem, fazendo uma reflexão sobre o conceito de escuta em um processo de produção textual. A relação da criança com a fala do outro sempre foi, de acordo com De Lemos (1996), alvo de discordância entre as teorias, provocando oscilação nos conceitos apresentados. Essas discordâncias e oscilações, segundo essa autora, estão impressas na relação do investigador com o seu objeto eleito (a fala da criança), com o que faz dessa fala um dado empírico, com o que é nela dado e com o que dela é excluído, abstraído, idealizado por causa da teoria e da metodologia. Nesse sentido, o presente trabalho mostra tanto os conceitos de linguagem e de criança sob as diferentes perspectivas: empirista, racionalista e (sócio) interacionista; como a noção de escuta (CALIL, 2007, 2008). Sobre os tipos de intervenção, toma-se como base teórica os estudos de Ruiz (2010) quando mostra que a intervenção pode ocorrer por meio de quatro tipos de correção: a correção indicativa, a correção resolutive, a correção classificatória e a correção textual-interativa. A forma como o professor intervém é determinante para a inscrição do aluno como sujeito na relação com o texto, através da escuta. Ambos estão submetidos ao funcionamento linguístico-discursivo. Desse modo, a relação da criança com o texto não pode ser tomada como natural e direta, mas mediada pelo outro através do processo de intervenção didática.

Palavras-chave: aquisição; linguagem; escuta; intervenção.

1. Introdução

Este trabalho procura refletir sobre as modificações realizadas pelos alunos, em suas produções escritas, a partir das intervenções do professor. Especificamente, procura-se identificar e analisar tanto os tipos de interferência do professor como as demonstrações dos alunos de terem ou não assimilado as indicações feitas em seus textos; e, também, se apenas procuraram atender ou se foram capazes de ir além do que lhes foi solicitado.

Sabe-se que é papel do professor oferecer os melhores instrumentos - como a leitura de bons livros e a indicação de procedimentos escriturais - que servirão de referência para os alunos no momento da produção. Neste sentido, cabe ao professor, por meio da intervenção didática, contribuir para que o aluno reflita de maneira crítica sobre a sua produção, permitindo-se acrescentar, substituir e excluir partes do texto. Assim, a forma como o professor faz a intervenção no texto do aluno será decisivo para o bom desempenho textual do aluno.

Para refletir melhor sobre o processo de produção textual orientado pelo professor, o presente trabalho mostra, em um primeiro momento, os conceitos de linguagem e de criança sob as diferentes perspectivas: empirista, racionalista e (sócio) interacionista. Em um segundo momento, serão apresentadas as categorias de correção proposta por Ruiz (2010) e o conceito de escuta

¹ Professora orientadora: Dra. Adna de Almeida Lopes; e-mail: adnalopes@globo.com

definido por Calil (2007), para uma reflexão sobre a escuta de uma aluna tanto para o próprio processo de revisão textual como para a intervenção da professora.

2. **Aquisição de Linguagem: alguns conceitos**

A psicolinguística nasceu em 1954 por meio da união de psicólogos e linguísticas que possuíam o propósito de delimitar os contornos de uma nova disciplina que abarca-se a linguística estrutural, a teoria da aprendizagem e a teoria da comunicação.

Segundo Lemos (2002), esse fato merece atenção, porque houve uma decisão na criação de uma nova disciplina, normalmente quando ocorre uma descoberta só com o tempo os efeitos dessa adquire o reconhecimento de que algo novo foi fundado. Assim, fica claro que isso não aconteceu com a psicolinguística.

A autora trata que essa nova disciplina surgiu como uma resposta a uma demanda que vinha da psicologia. Devido a isso, a psicolinguística por diversas vezes foi definida como um ramo da psicologia, por ser um projeto da psicologia da aprendizagem americana.

Lemos (2002) expõe que essa demanda possuía uma preocupação com um rigor científico do qual esse campo via-se defasado, já que o trabalho da física revelou que há para o observador, nos estudos da psicologia da percepção e da psicologia da linguagem, limitações de perceber e conceituar o objeto (linguagem).

Ela diz que a psicologia não podia atender as imposições de cientificidade sem mudar uma posição empirista e é por causa disso que a psicolinguística foi criada, ou seja, ela surgiu para salvar a posição empirista.

Lemos (2002) revela que houve um grande desenvolvimento da linguística estrutural e da teoria da comunicação, que acarretou conseqüentemente interesse numa psicolinguística, mas vale ressaltar que a psicologia não apenas tira proveito daquilo que a linguística e a teoria da comunicação oferta, mas ao se vê precisando é que essa relação acha a causa para acontecer.

Sobre o behaviorismo, a autora mostra que Skinner, psicólogo behaviorista mais influente, possuía o propósito de provar suas hipóteses de que a aprendizagem da criança ocorria porque era exposta aos mecanismos comportamentais.

Para Lemos (2002), o objeto eleito da psicolinguística é *language behaviour* (comportamento verbal). Esse objeto teve origem na exclusão da ordem linguística que serviu de impecilho a qualquer progresso na disciplina. Ainda assim, a linguística estrutural continuava arraigada ao behaviorismo. Porém, enquanto os behavioristas excluía a linguagem, os linguistas eliminavam a subjetividade da linguagem para manter uma ordem verdadeiramente linguística. Entre eles estavam os psicolinguistas que acreditavam que poderiam uni-los na teoria.

Lemos (2002) declara que essa primeira psicolinguística, que não durou uma década, não tinha um interesse especial pelos problemas da aquisição, pois os estudos em aquisição tinham o objetivo de registrar uma série de marcas no desenvolvimento linguístico. Além disso, o processo de aquisição de linguagem era entendido como a de uma aprendizagem de hábito. Então, a autora mostra que não se trata da questão de aquisição porque não se diferencia do “*learning*” do adulto.

Ela diz que um fato de extrema importância foi a publicação em 1957 de *Verbal behaviour* de Skinner (empirista) e *Sintatic structures* de Chomsky (racionalista). Apesar desse fato, não aconteceu uma divisão entre os psicolinguistas. Contudo, a partir de 1960, houve uma conversão a Chomsky.

A autora aborda que a nova fase da psicolinguística vai tentar comprovar empiricamente que a gramática universal verdadeiramente é inata, ou seja, vai procurar na fala da criança (comportamento linguístico da criança) a gramática universal que se faz presente. A partir disso, os estudos em aquisição de linguagem adquirem destaque.

Ela expõe que a gramática transformacional teve grande importância sobre a psicolinguística, contribuindo com o desenvolvimento de várias pesquisas a partir da coleta da fala da criança. Entretanto, a teoria linguística não se interessa por isso, porque a competência da criança não está constituída nos dados de fala infantil, visto que a criatividade linguística é superior ao que as manifestações apresentam. Mas havia uma tendência empirista em aquisição que transformava a fala da criança em dado empírico para comprovar a existência da gramática universal.

Lemos (2002) afirma que não havia uma relação harmônica entre as teorias linguísticas e o dado empírico de aquisição de linguagem, pois essas teorias exigiam a descrição adequada da fala da criança. Já Scarpa (2001) faz um alerta sobre a análise subjetiva dos dados de fala da criança:

Dados naturalísticos destinam-se sobretudo à análise da produção; os experimentais prestam-se mais à observação e análise da percepção, compreensão e processamento da linguagem pela criança. De qualquer maneira, deve-se sempre ter cuidado com a visão ingênua de que os dados aquisicionais “falamos” (SCARPA, 2001, p.205).

Ela declara que esse alerta serve de despertamento, pois a área de aquisição, sendo um campo científico, requer a criação de um saber sobre o real, já que o objeto em si é uma elaboração sobre um real.

Lemos (2002) aborda que, sendo a área de aquisição de linguagem interdisciplinar, vale expor os enormes impasses para definir seu objeto e para justificar sua singularidade, mas o que vai interessar menos será a dependência com outras disciplinas do que o submentimento com a fala da criança.

A autora explica, ainda, que todos têm um compromisso com a fala da criança, pois a posição teórica do investigador não o liberta de um submentimento a essa fala. Para a linguística, o

dado de fala que interessa é o que se define como podendo pertencer à língua, mas vale lembrar que ela não tem nenhum comprometimento com a fala (manifestação do conhecimento).

Para Chomsky (1986), a linguagem é o conhecimento e, através desse entendimento, o autor revela a diferença entre capacidade e conhecimento: “Duas pessoas podem partilhar exactamente o mesmo conhecimento da língua, mas podem diferir marcadamente na capacidade para pôr em uso tal conhecimento.” (CHOMSKY, 1986, p. 28).

Chomsky (1986) aborda ainda que ao se reduzir o conhecimento à capacidade, o objetivo é o de evitar certos problemas que parecem inerentes ao conceito de conhecimento.

Com relação a isso, Lemos (2002) mostra que tratar dos dados de fala de maneira empírica apaga seu caráter simbólico, impedindo assim descobertas verdadeiramente científicas. Ela expõe ainda que devido a esse tratamento houve um fracasso nas pesquisas desenvolvidas a partir da conversão a Chomsky. Os psicolinguistas não conseguiram achar os universais linguísticos nos dados de fala infantil.

De acordo com Lemos (2002), um dos personagens que ajudou a deslocar as bases centradas na mestria de Chomsky foi Roger Brown, psicólogo experimentalista, influenciado pela linguística estrutural americana que passou a trabalhar com a psicolinguística. O que ele introduziu de novo em termos de metodologia foi a escuta da linguagem. Para isso, fazia gravações de um número pequeno de crianças e, após essas gravações, dava início à análise dos dados.

A autora diz que a posição de Brown em relação à linguística foi supor o saber na criança, ou seja, vai expor que a ordem em que as estruturas linguísticas eram aprendidas deve-se ao fato de um conhecimento anterior, de natureza cognitiva. A autora afirma que a regularidade achada nos dados foi por ele aproximada das categorias da Semântica Gerativa que, em parte, parecia compatível com as categorias do período- sensório-motor de Piaget (*apud* Lemos 2002).

Segundo Lemos (2002), ao atribuir regularidade a uma ordem não linguística, Brown revelou uma saída intuitiva. Através disso, ele tanto criou uma possibilidade de escuta como manteve na criança o seu ponto de alienação a uma significação não questionada. Dessa maneira, ele fracassou em suas pesquisas porque vai apontar para aquilo que a produção linguística traz de impossível para a descrição linguística, uma vez que esse ato de descrever é regido por uma exigência de unidade e completude.

Bowerman (*apud* Lemos 2002) cria hipóteses com o intuito de avaliar a gramática infantil:

- a) **gramática pivô** que não consegue dar conta das relações hierárquicas entre constituintes;
- b) **gramática transformacional** que trabalha com estrutura superficial e estrutura profunda - em que estariam representadas as características sintáticas essenciais - é transformada, por essas regras, numa estrutura superficial;
- e c) **gramática de casos** que aborda que há os níveis profundo e

superficial de estrutura e que os elementos de sua estrutura profunda são relações semânticas sintaticamente relevantes.

Bowerman (*apud* Lemos 2002) vai encontrar na fala infantil flexibilidade, irregularidade e indeterminação dos dados. Tudo isso, que não é admitido pelas gramáticas, leva a autora a concluir que a tentativa de categorização da fala da criança foi um fracasso, pois não houve a possibilidade de identificar as unidades linguísticas na fala infantil. Por esse motivo, Lemos (2002) afirma que a produção linguística da criança coloca um enigma sobre a língua, por ser um material que formalmente depende da fala do adulto (Outro materno).

Lemos (2002) revela que os dados de fala infantil, ditos como não produtivos, foram excluídos pela gramática transformacional, mas retomados pelos estudos interacionistas desenvolvidos a partir de 1970. A importância era atribuída à interação da criança com o outro.

Dentro dessa perspectiva, aparece Bruner (*apud* Lemos 2002) que propõe que as estruturas linguísticas refletiriam, pelo menos até certo ponto, as estruturas pré-linguísticas de atividade conjunta ocorrida na interação mãe-criança. Mas, ele acaba cometendo erro quando tentou mostrar que a interação social e troca comunicativa entre criança e os locutores seriam requisitos básicos para o desenvolvimento linguístico.

Lemos (2002) aborda que, apesar de supor isomorfismo entre a linguagem e funções consideradas pré-linguísticas, Bruner (*apud* Lemos 2002) fez desobjetivar a língua, deslocando-a de dentro do sujeito para sua exterioridade. Isso contribuiu para subverter a demanda de escrever uma gramática da criança, uma vez que foi reconhecido que a língua é do Outro.

No tocante a essa questão da relação língua-outro, Roland Scollon (*apud* Lemos 2002) vai desafiar ao propor os termos “construções horizontais” (está relacionado à noção de aquisição de sintaxe) e “construções verticais”, além de criticar os estudos de aquisição de sintaxe relacionados à teoria linguística - que faziam o uso da noção de sentença para declarar que se a criança não é capaz de produzir sentença, então ela não fala.

Os estudos de Scollon (*apud* Lemos 2002) revelam ainda que a repetição e a construção vertical são mecanismos utilizados pela criança para aprender e melhorar a capacidade de falar. Os trabalhos dele tratam que a interação com o outro seria o meio usado pela criança para construir sentença, no entanto “o outro materno não é outro provedor da linguagem de Bruner (idealizador de enunciados), mas o senhor do sentido, cujo reconhecimento faz signo.” (LEMOS, 2002, p. 180).

Segundo Lier-De Vitto & Carvalho (2008), Lemos vai trazer um elemento novo à díade criança-outro, pois, segundo ela, a língua é o lugar de estruturação do sujeito. A autora afirma que a fala da criança não pode ser analisada isoladamente, pois apesar de ser fragmentada, ela encontra no diálogo uma matriz de significação. -

Com relação ao funcionamento linguístico-discursivo, Lemos (1997; 1999a; 1999b) afirma que a fala da criança passa por três posições diferentes:

- 1) A fala da criança depende da fala do outro, que, por sua vez, interpreta essa fala, ou seja, acrescenta à fala da criança um texto, tirando-a da indeterminação inicial e lhe concedendo sustentação gramatical, semântica e textual. Logo, fica claro que nessa posição a criança não se escuta, mas é escutada.
- 2) A fala da criança se sujeita ao jogo metafórico (substituições) e metonímico (combinações/contiguidades) presente no funcionamento da língua, mas a criança ainda não ocupa o lugar de escuta, porque ela não é capaz de escutar/reconhecer o próprio erro e a diferença entre sua fala e a fala do outro.
- 3) A criança está submetida à língua e à fala do outro, ou seja, a criança consegue enquanto sujeito falante, dividir-se entre aquele que fala e aquele que escuta sua própria fala, sendo capaz de retomá-la e reconhecer a diferença entre sua fala e a fala do outro.

No que diz respeito às três posições, Lemos (1997) ressalta que não há entre elas hierarquia, pois a criança ora se escuta e ora não.

Sendo o sujeito efeito da língua, não há, portanto, uma subjetividade anterior a este atravessamento. Dentro dessa perspectiva, Faria (1999) expõe que fica explícito que não ocorre representação direta da escrita com relação à oralidade. Ela revela ainda que “a passagem do texto oral para a forma escrita pressupõe em desfazer do texto para, um outro lugar, com outra forma e a partir de uma estrutura e de um funcionamento diferentes, fazer-se texto novamente” (FARIA, 1999, p.217).

Desse modo, segundo Calil (2008), ocorrem na elaboração escrita, dois movimentos, um é o efeito de unidade, sendo esse resultado da articulação entre o *scriptor* e o texto; o outro é o efeito de ruptura que interfere nessa articulação. Esses movimentos são uma das propriedades fundamentais do movimento de autoria. A outra propriedade é a condição intermitente, pois, a escuta não se dá o tempo todo. Ao expor isso, o autor deixa explícito que há um vínculo entre escuta e movimento de autoria.

De acordo com Santos (1999), o texto da criança está sujeito à imprevisibilidade que constitui o funcionamento linguístico-discursivo. Assim, a criança, ao elaborar o texto, não faz escolhas de maneira “consciente” entre diferentes possibilidades que estão em constante circulação num universo em que existem diversos textos. Logo, as mudanças que são achadas em cada versão no processo de reescrita os “erros” e as “rasuras” revelam o outro falando na criança, ou melhor, um

efeito desse funcionamento. Por isso não se pode tomar a relação da criança com o texto como natural. Isso levaria a uma simplificação dessa relação.

3. **Categorias de correção**

A revisão do texto proposta pela intervenção didática do professor no texto do aluno, na maioria das vezes, tem o caráter normativo, ou seja, visa apenas eliminar os problemas detectados no texto do aluno.

Assumindo uma posição diferente, Calil (2008) define o texto escrito do aluno como manuscrito escolar, dizendo que ele “é o produto de um processo escritural que tem a instituição escola como pano de fundo, como referência, como um cenário que contextualiza e situa o ato de escrever” (CALIL, 2008, p.24-25).

Dessa maneira, a forma como o professor faz a intervenção no texto do aluno será decisivo para o bom desempenho textual do aluno. De acordo com Ruiz (2010), a intervenção no texto do aluno poderá ocorrer por meio de quatro tipos de correção:

- a) A correção indicativa - que consiste em uma estratégia usada pelo professor para marcar junto à margem e/ou no corpo do texto as palavras, frases ou períodos inteiros que apresentam erros ou são pouco claros.

De acordo com Ruiz (2010), quando a correção indicativa ocorre na margem o docente visa tratar de problemas macroestruturais, mas quando ocorre no corpo do texto ele vai apontar para os microestruturais. Ela revela, ainda, que quando a correção indicativa se dá na margem, não possibilita que o aluno faça modificações com perfeito sucesso, porque não existe um roteiro que oriente o aluno no processo de reescrita. Dessa maneira, “por uma questão terminológica, não diria, como Serafini, que nesse tipo de correção o professor “altera muito pouco”, simplesmente porque ele não altera o texto, somente indica o local das alterações a serem feitas pelo aluno”. (RUIZ, 2010, p. 40)

Assim, a autora revela a que esse tipo correção possibilita que o aluno faça uma releitura analítica da sua redação, pois o aluno ao reescrever o texto não atende todas as solicitações do professor, revelando que está submetido ao funcionamento linguístico-discursivo.

- b) A correção resolutiva - caracteriza-se em corrigir todos os erros detectados nos textos, reescrevendo palavras, frases e períodos inteiros. Sobre essa correção, Ruiz (2010) afirma:

quando a correção é de cunho resolutivo, o aluno obtém uma solução pronta para seus problemas, por isso tende a efetuar todas as alterações, já que para isso basta apenas

incorporá-las ao seu texto original na forma de cópia. Entretanto, ao fazer isso, na verdade ele não refaz seu texto, não o reestrutura, não o reelabora, enfim, não executa a revisão (RUIZ, 2010, p. 77).

Dessa maneira, esse tipo de correção não possibilita que o aluno seja inscrito na relação com o texto, pois só o professor reflete sobre o texto do aluno.

- c) A correção classificatória – baseia-se na identificação dos erros por meio de uma metalinguagem codificada específica, ou seja, o professor utiliza um conjunto de símbolos ou abreviaturas para classificar o problema detectado no texto do aluno.

Ruiz (2010) revela que, na correção classificatória, ocorrem três fatos significativos e típicos: uso de símbolos, de vários para um mesmo problema, utilização de símbolos-curinga para referência a problemas distintos e uso de “bilhetes” para problemas previstos pelo código, mas não suficientemente indicados por meio dele. Dessa maneira, ao analisar esse tipo de correção, Ruiz (2010) conclui que algumas classificações são objetivas e claras, mas outras não.

- d) A correção textual-interativa – feita através de “bilhetes” em que o professor poderá resolver e/ou apontar e/ou classificar (não através de código) os problemas tanto superficiais como profundos do texto, apresentando a solução ou a sugestão para a reescrita. No que diz respeito ao bilhete, Ruiz (2010) expõe:

é o recurso de intervenção escrita típico daqueles casos em que o professor quer tematizar ou a tarefa de revisão (pelo aluno) ou a sua tarefa de correção (como professor). Se ele tematiza a revisão, é para cobrar um trabalho não realizado ou, então, o intuito é parabenizar o trabalho realizado. Se ele tematiza a correção, é para justificá-la ou, então, esclarecê-la. (RUIZ, 2010, p. 138).

Dessa maneira, dentre esses tipos de correções, a autora toma a textual-interativa como produtiva, por permitir que o aluno reflita sobre o que escreveu e sobre como escreveu. O aluno, ao revisar o próprio texto, a partir da correção escrita feita pelo professor, fará, portanto, uma nova versão que constituirá uma reescrita de todo o texto.

4. Uma reflexão sobre a escuta no processo de produção textual

O olhar para os textos produzidos por alunos do ensino fundamental nas situações de interferência didática tem como ponto de apoio a retomada de dois pontos teóricos. Primeiro, o fato de que os processos de intervenção apontam para o submetimento do sujeito ao funcionamento de uma língua marcada pela falta, conforme postula Milner (1987). Adotar a concepção de

incompletude da língua, de uma língua “sutil e falha”, como afirma o autor, é entender que para se chegar ao real da língua, “não se chega sem desvios”.

Segundo, a consideração desses processos como uma possível escuta, noção presente nos trabalhos de Lemos (1992) para mostrar a possibilidade de ser afetado pelo que foi dito e ressignificar este dizer. A possibilidade de escuta do dizer permite, segundo Calil (1998, p. 37), “subverter o previsível de uma unidade, desfazendo aquilo que é o esperado para ressignificá-lo e alçá-lo a uma dimensão que rompe com o sentido ordinário, para, a partir disto, novamente fazer dele uma outra unidade” vinculada a uma mudança de lugar de significação na relação sujeito/linguagem.

a) **Procedimentos de reescrita da fábula “O lobo e o cordeiro”**

Recorreremos, aqui, aos procedimentos utilizados na prática de textualização em que os alunos reescrevem, a pedido da professora, a fábula de Esopo “O lobo e o cordeiro”, em narrativa de Ruth Rocha (2008):

Um lobo estava bebendo água num riacho./Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo./O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro:– Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo?/ – Como sujar? – respondeu o cordeiro – A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água./– Não me responda! – tornou o lobo furioso – Há seis meses seu pai me fez a mesma coisa!/- Há seis meses eu nem tinha nascido, como é que eu posso ter culpa disso? - respondeu o cordeiro./– Mas você estragou todo o meu pasto – tornou o lobo./Como é que eu posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho?/- O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o comeu.

Para garantir o entendimento do enredo, a professora fez uma primeira e uma segunda leitura do texto a ser trabalhado. Em seguida, solicitou que os alunos escrevessem a história. A seguir, a transcrição da primeira versão do texto da aluna “R” do 8º ano (cópia do manuscrito original no ANEXO 1):

Em um certo dia em um riacho avia um lobo muito mal bebendo água e do nada chega um cordeiro e o lobo fala muito zangado: _vocêsta sujando a minha água e o cordeiro responde: _Eu não estou mas abaixo que você como possota sujando a sua água...O lobo: Não me fale mais nada a seis meses atrás seu pai fez a mesma coisa e agora é você, isso não.
O cordeiro: Como posso ta imitando meu pai se a seis meses atrás eu não era nascido
O lobo zangado fala: _não fale mas nada foi la e comeu o cordeiro.”

Podemos observar que a aluna começa usando a expressão “*Em um certo dia*”, indicando que essa história aconteceu em uma época passada. Esse texto apesar de possuir um início, meio e fim, foi construído apenas utilizando três parágrafos.

Outro detalhe que merece ser citado diz respeito à organização do discurso direto, pois a aluna emprega os dois pontos e os travessões, mas faz a supressão dos verbos *dicendi* que marcam as falas das personagens.

Com relação ao emprego dos conectivos, nota-se a presença excessiva, no primeiro parágrafo, do conectivo “e” caracterizando uma ligação com o uso oral da língua.

Além desses problemas, há outros como: erros ortográficos - a supressão da letra “h” do verbo havia e a supressão da letra “i” do advérbio de intensidade “mais”; erros de conjugação verbal: “chega” (por: chegou), “fala” (por: falou), “responde” (por: respondeu); falta de segmentação do texto em frases usando letras maiúsculas e ponto (final, interrogação); falhas no emprego da vírgula e problemas com relação às margens.

Existem também outros problemas de caráter discursivo, pois faltam informações que dizem respeito à culminância da história como o outro argumento usado pelo lobo para culpar o cordeiro e o que levou o lobo a devorar o cordeiro.

b) Bilhete da professora para a aluna

Utilizando a correção textual-iterativa, a professora encaminhou um bilhete (transcrito a seguir) juntamente com a primeira versão do texto para a aluna R, do 8º ano do ensino fundamental. Esse bilhete estabelecia uma interlocução e discutia alguns problemas da estrutura do texto, apresentando também solução ou sugestão para uma reescrita:

“Sua narrativa está boa, pois além de apresentar início, meio e fim, você utiliza os dois pontos e o travessão para indicar a fala dos personagens. Parabéns! Lembra que discutimos, na última aula, sobre o parágrafo conter um assunto ou ideia? Então, que tal colocar um parágrafo para a fala de cada personagem? Lembre-se de que as falas dos personagens começam com letras maiúsculas e que em um diálogo não podem faltar formas verbais como “disse” ou “respondeu”. Que tal reescrever para ver como fica? Lembre-se das dicas. Bom trabalho!”

Como se pode ver, o bilhete produzido pela professora limitou-se apenas aos aspectos característicos do discurso direto. Isso não permitiu que a aluna fizesse uma reflexão sobre sua produção escrita, já que a docente não mostrou outros problemas que pudessem colaborar de forma mais específica para a construção do sentido do texto.

Tanto o que é destacado pela professora como outros aspectos gramaticais foram trabalhados, posteriormente, em sala, através da leitura e análise de textos, para que os alunos

pudessem assimilar o emprego dos sinais de pontuação na organização dos enunciados, da paragrafação e do discurso direto, além do efeito e significação de palavras e expressões e a organização do discurso direto.

O que se observa é que a leitura feita pela professora é influenciada pelo lugar social e institucional que ela ocupa. Isso foi determinante para que essa leitura tivesse o intuito de avaliar, de corrigir e de inserir o aluno no universo convencional e gramatical da escrita.

Isso, conseqüentemente, não permitiu que o olhar da professora estivesse atento para as lacunas de sentido presentes no texto da aluna, como também não possibilitou que ela observasse a diferença entre o texto-referência e o texto da aluna, pois ela poderia fazer apontamentos relacionados aos argumentos usados pelo lobo para culpar o cordeiro e se o lobo usou mais de um argumento para culpar o cordeiro.

Vale ressaltar que antes de solicitar que fosse produzida a segunda versão do texto, a professora, a fim de garantir a retomada ao enredo, realizou a leitura do texto-referência (a fábula “O lobo e o cordeiro), pois já haviam se passado vinte e dois dias da primeira produção textual. Entretanto, no momento em que essa leitura foi feita os alunos não tiveram acesso à primeira versão do texto que tinham produzido.

Todos esses procedimentos de intervenção, tanto coletiva como individual, desde o tratamento dos aspectos gramaticais como o emprego dos sinais de pontuação e a organização dos enunciados, da paragrafação e do discurso direto, até a produção do bilhete pela professora, tiveram significativa influência na produção da segunda versão do texto, pela aluna, como veremos a seguir.

c) 2ª versão do texto: algo além do bilhete

Neste tópico será tratado da escuta que a aluna faz do bilhete produzido pela professora. A partir disso, será observado que, apesar de a docente tratar apenas dos problemas com relação à estrutura do texto, a segunda versão produzida pela aluna R revela algo além da relação com o bilhete da professora, que passa por uma relação com a própria versão anterior do seu texto como do texto-referência. A seguir, a transcrição da segunda versão (cópia do manuscrito original no ANEXO 2):

“O lobo e o cordeiro”

O lobo estava bebendo água, o cordeiro chegou e comessou a beber um pouco mas para abaixo.

O lobo arreganhou os dentes e disse:

Como você tem a osadea de vim sujar a minha água?

O cordeiro:

Como, sujando a sua água? a água corre dai para cá.

O lobo:

não me responda. A seis meses seu pai fez a mesma coisa

O cordeiro:
como ter cupa se a seis meses atrás eu não era nem nascida
O lobo:
você esta estrocando meu pasto
O cordeiro:
como posso ta estrocando seu pasto se nem dentes eu tenho.
O lobo semter como acusalo pulou sobre ele e comeu.”

Na segunda versão do texto, percebe-se que a intervenção manifestou-se de forma produtiva, uma vez que o que foi destacado pela professora, com relação à utilização dos recursos gráficos característicos do discurso direto, foi atendido pela aluna. No entanto, o outro aspecto apontado sobre o discurso direto, que diz respeito ao enunciado ser marcado, geralmente, pela presença de verbos de dizer (dizer, perguntar, falar etc) não foi atendidos.

Apesar de a docente não apontar no bilhete os aspectos discursivos do texto, a aluna fez modificações desse caráter, pois encontramos no texto a adição do outro argumento utilizado pelo lobo para culpar o cordeiro “*O lobo: - você está estrocando meu pasto*”, como também a resposta dada pelo cordeiro diante da acusação “*O cordeiro: - como posso ta estrocando seu pasto se nem dentes eu tenho.*”.

Se se pensar a atividade mediadora “do objeto para o sujeito-aprendiz”, a apresentação do bilhete para o aluno deixa ver, como pressuposto, a noção de que o domínio de uma estrutura textual depende da atribuição, pelo adulto, de “significado e intenções a seu comportamento” (LEMOS, 1998a, p. 152). Essa intenção pode ser relacionada ao pressuposto da “naturalidade” ao levar em conta apenas os recursos textuais indicados no momento de escrita do bilhete, sem considerar a natureza da mediação realizada pela escola. Tal concepção não parece considerar (ou, minimiza excessivamente) os efeitos da prática pedagógica do professor, ou seja, de práticas de textualização nas quais os alunos estejam inseridos.

O que pode haver aí é a “ilusão” de um domínio (LEMOS, 1994, p. 11) pela aluna, das estruturas textuais esperadas. Há, assim, a implicação de um submetimento do sujeito à língua pela sua imersão em práticas sociais de uso da escrita.

Considerações finais

As discordâncias entre as teorias bem como as oscilações em cada uma delas contribuíram para o desenvolvimento da perspectiva interacionista que hoje é realizada no campo da aquisição de linguagem. Isso não quer dizer que as demais perspectivas foram superadas, pelo contrário ainda há trabalhos que se baseiam nos conceitos empirista, racionalista e sociointeracionista.

Pelo que se pode observar neste primeiro olhar para os dados da nossa pesquisa, podemos refletir que a escrita do aluno e os seus avanços dependem da intervenção do outro, no caso o professor, que está, também, sujeito ao funcionamento linguístico-discursivo.

Constatou-se que a forma como o professor intervém terá uma importante contribuição para que o aluno se inscreva na relação com o texto, mas para isso, é necessário que o professor reconheça que o retorno ao texto do aluno é um momento privilegiado para provocar a reelaboração desse texto. No processo de intervenção, o professor não pode intervir apenas nos aspectos formais e, quando tratar dos aspectos discursivos, compreender as lacunas presentes no texto não apenas como falta de informações, mas como efeito do submetimento do aprendiz à língua.

Isso contribuirá para que o aluno, além de melhorar a sua escrita, desenvolva a competência em contextos de escrita diversos, possibilitando a formação de alunos críticos que conseguem antecipar os possíveis efeitos causados pelas suas produções e, portanto, operam modificações, de maneira mais consciente.

Sobre as modificações encontradas no texto da aluna, verificou-se que ela estava submetida tanto à língua como ao outro (bilhete do professor).

Portanto, o processo de inscrição do sujeito dentro da relação com o texto não pode ser tomado como natural e direto, mas mediado pelo outro através do processo de intervenção didática.

Referências:

- ANTUNES, Irandé. **Lutar com palavras: coesão e coerência**. São Paulo, Parábola, 2005.
- CALIL, Eduardo. *Os efeitos da intervenção do professor no texto do aluno*. In: MOURA, Denilda (org.). **Língua e Ensino: dimensões heterogêneas**. Maceió, EDUFAL, 2000. p. 29-40.
- CALIL, Eduardo. **Escutar o invisível: escritura e poesia na sala de aula**. São Paulo, Editora da UNESP; Rio de Janeiro, FUNEARTE, 2008.
- CALIL, Eduardo. **O bilhete do professor e o texto do aluno: diálogos em (des) encontro**. (2007) Disponível em: http://www.alb.com.br/anais16/sem11pdf/sm11ss05_05.pdf Acesso em: 15 jan. 2011.
- CHOMSKY, Noam. **O conhecimento da língua**. Lisboa: Caminho, 1986 [1994].
- FARIA, Núbia Rabelo Bakker. **A letra sob as palavras da letra**. In: MOURA, Denilda (org.). *Os múltiplos usos da língua*. Maceió, Edufal, 1999.
- LIER-DE VITTO; Maria Francisca; CARVALHO, Glória Maria. O interacionismo: uma teorização sobre a aquisição de linguagem. In: QUADROS, Ronice M. **Teoria de aquisição de linguagem**. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2008.
- LEMOS, Cláudia T. G de. **Processos metafóricos e metonímicos: seu estatuto descritivo e explicativo na aquisição da língua materna**. In: SIMPÓSIO THE TRENTO LECTURES AND WORKSHOP ON METAPHOR AND ANALOGY, 1997, Trento, Itália. São Paulo, 1997, p. 1 - 16.
- LEMOS, Cláudia T. G de. Desenvolvimento da linguagem e processo de subjetivação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO: ABORDAGENS HISTÓRICAS CULTURAIS, Anais... 1999a, p. 1 - 20.

- LEMOS, Cláudia T. G de. **Em busca de uma alternativa à noção de desenvolvimento na interpretação do processo de aquisição de linguagem.** In: PESQUISA CIENTÍFICA, 1999, São Paulo. Relatório Científico apresentado ao CNPq. São Paulo, p. 1999b, p. 1-27.
- LEMOS, Cláudia T. G de. **Das vicissitudes da fala da criança e de sua investigação.** Cadernos de Estudos Lingüísticos. Campinas, v. 42, p.41-69, 2002.
- LEMOS, Maria Tereza G. de. **A língua que me falta: uma análise dos estudos em Aquisição de Linguagem.** Campinas, SP, Mercado de Letras; FAPESP, São Paulo, 2002.
- MILNER, Jeau-Claude. **O amor da língua.** Porto Alegre, Artes Médicas, 1987.
- NASCIMENTO, Ana Cláudia. **Designação e Referência: a identificação social em expressão que referem o Presidente Lula.** Campinas, SP: [s.n.], 2004. Dissertação de Mestrado. Disponível em <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000345191> Acesso em: 15 abr. 2011
- ROCHA, Ruth. **Fábulas de Esopo.** São Paulo, FTD, 2008.
- RUIZ, Eliana Donaio. **Como corrigir redações na escola: uma proposta textual interativa.** São Paulo, Contexto. 2010.
- SANTOS, Maria do Socorro F. (Re) escrita de histórias: um olhar linguístico-discursivo sobre a prática. In: MOURA, Denilda (org.). **Os múltiplos usos da língua.** Maceió, Edufal, 1999.
- SCARPA, Ester. Aquisição de linguagem. In: MUSSALIN, F & BENTES, Anna C. **Introdução à linguística: domínios e fronteiras**, v.2. São Paulo, Cortez, 2001. p. 203-232.

ANEXO 1 - Manuscrito “O lobo e o cordeiro” - 1ª versão da aluna “R” (8º ano), escrito em 28/04/2010:

ANEXO 2 - Manuscrito “O lobo e o cordeiro” - 2ª versão da aluna “R” (8º ano), escrito em 20/05/2010:

"O lobo e o cordeiro."

O lobo estava bebendo água, e o cordeiro chegou e começou a beber um pouco nos para abajixo.

O lobo arreganhou os dentes e disse:

- Como ucci tem a ousadia de tirar a água da minha água?

O cordeiro:

- Como, sugando a sua água? a água corre daí para cá.

O lobo:

- Não me responde. A seis meses seu pai fez a mesma coisa.

O cordeiro:

- Como posso ter culpa se a seis meses atrás eu não era nem nascida.

O lobo:

- Ucci está estrocando o meu posto.

O cordeiro:

- Como posso ter estrocado o seu posto se nem dentes eu tenho.

O lobo sentiu como acusado pulou sobre ele e comeu.